

СЕРВИС

№4/1

*ИЛМИЙ-АМАЛИЙ
ЖУРНАЛ*

2022

СЕРВИС

ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ЖУРНАЛ 2022 йил, 4/1-сон

Муассис: Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти

Ўзбекистон Матбуот ва ахборот агентлиги томонидан 2008 йил 31 декабрда
0561-рақам билан рўйхатга олинган.

ЎЗР ОАК Риёсатининг 19.03.2017 й., 239/5-сонли қарори билан эътироф этилган

**Таҳририят ижодий
жамоаси:**

Бош муҳаррир:

и.ф.д. **М.Э.Пўлатов**

Бош муҳаррир

ўринбосари:

профессор **Д.Х.Асланова**

Масъул котиб:

профессор **М.Қ.Пардаев**

Муҳаррирлар:

Ф.А.Сафаров

Ш.З.Ўрозов

Техник муҳаррир:

А.Н.Холиқулов

Корректор:

С.А.Бабаназарова

Саҳифаловчи:

Ҳ.Н.Очилова

1 йилда 4 мартаба
чоп этилади.

Ўзбекистон ҳудудида
тарқатилади.

Таҳририят манзили:

140100, Самарқанд шаҳар,
Амир Темур кўчаси, 9-уй,

тел.: +998(66)233-28-38,
+998(66)233-17-88

факс: +998(366)231-12-53
эл.почта:

samisiservis@inbox.uz

Таҳририят кенгаши раиси:

М.Э.Пўлатов – Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти
ректори, иқтисод фанлари доктори, профессор

Таҳририят кенгаши раиси ўринбосари:

Д.Х.Асланова – СамИСИ илмий ишлар ва инновациялар
бўйича проректори, иқтисод фанлари номзоди, профессор

Таҳрир кенгаши аъзолари:

Б.А.Бегалов – Ўзбекистон Республикаси Давлат Статистика
қўмитаси раиси, иқтисод фанлари доктори, профессор

М.Қ.Пардаев – СамИСИ профессори, и.ф.д.

Б.К.Ғоибназаров – иқтисод фанлари доктори, профессор.

Д.Р.Зайналов – СамИСИ каф.мудир, профессор, и.ф.д.

О.М.Муртазаев – ТДИУ Самарқанд филиали директори,
иқтисод фанлари доктори, профессор

М.Р.Болтабаев – Ўзбекистон Давлат жисмоний тарбия ва
спорт университети ректори, иқтисод фанлари доктори

Р.Х.Эргашев – ҚарМИИ профессори, и.ф.д.

И.С.Тўхлиев – СамИСИ профессори, и.ф.д.

М.М.Мухаммедов – СамИСИ профессори, и.ф.д.

К.Б.Уразов – СамИСИ профессори, и.ф.д.

Қ.Ж.Мирзаев – СамИСИ каф. мудир, и.ф.д., профессор

Б.И.Исроилов – ТДИУ профессори, и.ф.д.

Г.М.Шодиева – СамИСИ профессори в.б., и.ф.д.

Б.Абдукаримов – СамИСИ профессори, и.ф.н.

Р.Қобилов – Самарқанд вилояти ҳокими ўринбосари

С.Н.Тошназаров – СамИСИ кафедра мудир, и.ф.д.

Р.Н.Нормахматов – СамИСИ профессори, т.ф.д.

О.М.Пардаев – СамИСИ декани, и.ф.д.

М.Т.Алимова – СамИСИ профессори, и.ф.д.

З.Дж. Адилова – ТДИУ профессори, и.ф.д.

Акрам Абдурахмонович Азизкулов Маддохлик – ўрта асрларда хизмат кўрсатиш соҳаси сифатида	79
Нилуфар Зиябаевна Юлдашова Самарқанд вилоятида агросервис хизмат соҳасининг ривожланиш динамикаси	83
Шохида Илясовна Артикова Маиший хизмат кўрсатиш соҳасини ривожлантиришнинг назарий ва методологик асослари	87
ТУРИЗМ ВА МЕҲМОНХОНА ХЎЖАЛИГИ	
Хасан Абдусаитович Рахимов Туристтик корхоналарда молиявий натижалар таҳлилининг вазифалари ва ўзига хос хусусиятлари	92
Матлубахон Абдиманабовна Куймуратова Мамлакат иқтисодиётининг стратегик тармоғи бўлган туризм салоҳиятидан самарали фойдаланиш	96
Азим Қаюмович Гаппаров Экологик туризмнинг моҳияти, мақсади ва вазифалари	100
Burxon Rustamovich Dehqonov Ichki turizmni rivojlantirishning innovatsion boshqaruv mexanizmlari	103
Pyos Ilhomovich Ayubov, Suxrob Raxmatillo o'g'li Baxronov Raqamli iqtisodiyot sharoitida turizm sohasining rivojlanish imkoniyatlari.	107
Ibragim Xudayarovich Nimatov Turistik mahsulotni tanlashda motivlashtirishning ahamiyati	110
Dilfuza Zoxitovna Norkulova, Shaxlo Akram qizi Turdiyeva O'zbekiston tarixiy-madaniy meros ob'ektlarini saqlashda Yunesconing o'rni	114
КИЧИК БИЗНЕС ВА ОИЛАВИЙ ТАДБИРКОРЛИК	
Константин Иванович Курпаяниди Состояние и проблемы институционального развития предпринимательства в Узбекистане	118
Нилуфар Абдахатовна Абдукадирова Хизмат кўрсатиш соҳасида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик самарадорлигини ошириш йўллари	123
МЕНЕЖМЕНТ ВА МАРКЕТИНГ	
Bekzod Maxsudovich Abdumannonov Qurilish tarmog'ida inson resurslari mehnatini tashkil etishda rivojlangan xorijiy davlatlar tajribasidan foydalanishning ahamiyati	128
МОЛИЯ, ПУЛ МУОМАЛАСИ ВА КРЕДИТ	
Джахонгир Расулович Зайналов Валютная самостоятельность предпринимательских субъектов	134
Абдурахим Нортोजиевич Тўраев Тижорат банкларида активларни секьюритизациялаш тизимини такомиллаштириш	137
Санжар Абдулаҳодович.Раҳимов Тижорат банклари фойдасининг эконометрик таҳлили	143
Зарина Муродовна Мухаммедова, Шавкат Фарходович Муродов Инвестиция лойиҳаларини венчур капитали ҳисобига молиялаштиришнинг жаҳон илғор тажрибаси	148

КИЧИК БИЗНЕС ВА ОИЛАВИЙ ТАДБИРКОРЛИК

УДК 334.7

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7423766>

Константин Иванович Курпаяниди – Профессор Российской Академии Естествознания, к.э.н., доцент, докторант, Ферганский политехнический институт

СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ

Аннотация: В статье рассмотрены современное состояние и институциональные проблемы развития сектора предпринимательства национальной экономики Узбекистана. В работе при помощи наблюдений, статистического анализа и целенаправленного мониторинга деловой среды для малого и частного предпринимательства проанализированы различные критерии, влияющие на состояние институциональной и предпринимательской сред. Автором предложены ряд институциональных мероприятий по активизации предпринимательства в стране.

Ключевые слова: бизнес, институциональная среда, предпринимательство, конкурентные условия, малый бизнес, международный рейтинг.

Введение. В Республике Узбекистан в результате успешно проводимых реформ малый бизнес играет ключевую роль в модернизации национальной экономики. За 31 год независимости в стране создана стабильная нормативно-правовая база, укрепляющая верховенство частной собственности, являющейся основой рыночной экономики. Создана благоприятная деловая среда и надежные правовые гарантии для быстрого развития малого бизнеса и частного предпринимательства, что является важным фактором формирования класса средних собственников, устойчивого развития экономики страны, создания новых рабочих мест и увеличения доходов населения. Вместе с этим, современный малый и частный бизнес рассматривается как целевая группа проводимых реформ и, главное, как движущая сила преобразований в социально-экономической и общественно-политической сферах [1]. Сегодня предпринимательская деятельность осуществляется через институты рыночной инфраструктуры – совокупность взаимосвязанных конструкторско-технологических, информационно-производственных и организационных систем. Он позволяет осуществлять полный цикл предпринимательства — от первоначальной идеи до конечной практической реализации в виде конкретного продукта или услуги [2]. Предпринимательская институциональная система для успешного функционирования также должна иметь благоприятную нормативно-правовую базу и эффективную систему вывода продукции предприятий на рынки. Отсюда проблема формирования институциональной инфраструктуры является одной из самых серьезных и актуальных. В то же время все компоненты институциональной инфраструктуры предпринимательства: взаимодействие с органами государственной власти, финансовыми институтами, обеспечение технологическими и производственными мощностями, прозрачность и доступность информации - по-прежнему не отвечают жестким конкурентным рыночным условиям и не обеспечивают рост экономической эффективности предпринимательской деятельности. Ситуацию усугубляют и значительные межрегиональные различия в институциональной безопасности предпринимательства [3].

Неравные возможности для предпринимателей часто приводят к нарушению системы действующего законодательства, перераспределению ролей между органами государственной власти, нестабильности и непрозрачности финансовых рынков, отсутствию пруденциального надзора за действиями субъектов отношений. В размытой институциональной среде место институционального вакуума может занять система неэффективных институтов - институциональные ловушки, неформальное лоббирование, коррупция и теневая экономика.

Анализ литературы. Термин “институт”, “институция” в переводе с латинского

("institution") означает устойчивые традиции или закрепленные обычаи, порядки в виде установленных правил, общественных норм или законов. Впервые вводит в научный оборот это понятие У. Гамильтон, в его работе «Институциональный подход к экономической теории», рассматривающий институт как своего рода стержень общественной системы. «Институты, — по определению У. Гамильтона, — это словесный символ для лучшего обозначения группы общественных обычаев. Они обозначают преобладающий и постоянный образ мысли, который стал привычным для группы или превратился для народа в обычай... Институты устанавливают границы и формы человеческой деятельности. Мир обычаев и привычек, к которому мы приспосабливаем нашу жизнь, представляет собой сплетение и неразрывную связь институтов» [4].

Основоположником институционализма считается Т.Веблен (*Thorstein Bunde Veblen*) [5]. Годом рождения институционализма считается 1898 год, ознаменовавшийся выходом в свет работы Т. Веблена «Почему экономика не является эволюционной наукой». Сам термин «институт» был введен в научный оборот несколько позже, в 1918 г., американским исследователем Уолтоном Гамильтоном. Последователями являются У. Клэр Митчелл (*Wesley Clair Mitchell*) [6], Дж. Кларк (*John Maurice Clark*) [7], Дж.Гэлбрейт (*John Kenneth Galbraith*) [8]. В работах этих авторов сформулированы теоретико-методологические основы институционализма.

Методология исследования. В процессе подготовки исследования были использованы общенаучные методы познания, наблюдения, абстрактно-логического мышления, системного подхода, экономической интерпретации, методы системного подхода к решению задач, а также анализа, синтеза и единства логического анализа и диалектического развития, исторический подход, анализ материальности познания, статистические гипотезы и взаимосвязи, экспертные исследования.

Анализ и обсуждения. Анализ становления и экономической деятельности малого бизнеса требует изучения институциональных факторов его внешней среды (становления и предшествовавшего развития институтов) на макро- и мезоуровнях. В этой связи, следует отметить, что уровень развития малого бизнеса и частного предпринимательства зависит от совершенства законодательной базы, уровня конкуренции, экономической безопасности; форм и инструментов государственного регулирования предпринимательства. Анализ основных тенденций развития субъектов малого предпринимательства в 2021 году показывает, что в отчетном году принят ряд системных мер, направленных на создание условий для ведения бизнеса, привлечения иностранных инвестиций для субъектов малого и частного предпринимательства, являющихся основой развития экономики Узбекистана.

8 апреля 2022 года за № УП-101 был издан Указ Президента Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиёева «Об очередных реформах по созданию условий для стабильного экономического роста путем улучшения предпринимательской среды и развития частного сектора», направленный на создание еще более благоприятной деловой среды путем отмены всех видов внеплановых, встречных проверок и устранения барьеров. Центральное внимание в этом документе уделено принятию конкретных мер по обеспечению динамичной модернизации малых и частных предприятий и стимулированию их экспортной деятельности, что должно стать главным направлением экономического роста развития отраслей и регионов, обеспечения занятости населения.

В целях финансового содействия осуществления в жизнь предпринимательских инициатив населения, совершенствования механизмов обеспечения его занятости и сокращения бедности посредством поднятия на новый уровень системы работы махаллабай, был принят Указ Президента Республики Узбекистан, от 03.12.2021 г. за № УП-29 «О приоритетных направлениях государственной политики по развитию предпринимательства, обеспечению занятости населения и сокращению бедности в махалле».

Осуществление мероприятий по обеспечению гарантированной защиты интересов частной собственности и малого предпринимательства способствует динамичному развитию этого сектора. В результате чего добавленная стоимость продукции малого

бизнеса в общем объеме валового внутреннего продукта страны в течение года росла и составила в 2021 году: 59.4%. В 2021 году удельный вес малого предпринимательства в общем объеме производства промышленной продукции составил 27,0%. Количество действующих субъектов малого предпринимательства на 1000 человек населения составило 16,5 ед. [9].

Доля малого и среднего бизнеса в ВВП развитых стран составляет 50–60%. В Великобритании — 51%, Германии — 53%, Финляндии — 60%, в Нидерландах — 63%, Японии-63. США-62, а России-20%¹.

В Узбекистане практическое изучение институциональной среды осуществляется как в академической науке (Центр экономических исследований и реформ при Администрации Президента Республики Узбекистан, Институт макроэкономических исследований и прогнозирования при Министерстве экономического развития и сокращения бедности), так и негосударственным сектором (Торгово-промышленная палата, Ассоциация развития бизнеса Узбекистана (UBDA), Ассоциация банков Узбекистана, Ассоциация «Tadbirkor ayol», **Маркетинговая ассоциация Узбекистана**).

Анализ зарубежной практики государственной поддержки малого предпринимательства показывает, что ее формы и содержание весьма многообразны. Характерная общая черта – множественность каналов получения такой поддержки, отсутствие монополизма какого-либо одного ведомства при наличии органа, вырабатывающего национальную политику в данной области и координирующего ее осуществление. За рубежом также огромное значение придается формам взаимодействия органов господдержки малого предпринимательства и институтов его самоорганизации, таких как ассоциации, общества взаимного кредитования, структуры субконтрактации и франчайзинга.

Проведенные многочисленные международные и отечественные научные исследования показали, что для предпринимательского сектора экономики Узбекистана характерны типичные проблемы, заключающиеся в:

- низком качестве государственной бюрократии;
- достаточно затруднительном доступе к экономическим ресурсам;
- не соответствии конкурентным условиям игроков финансового рынка;
- забюрократизированность сектора внешней торговли;
- неэффективность процесса ликвидации субъекта предпринимательства [10].

В целях устранения выявленных недостатков, считаем целесообразным активное совершенствование функций государства в области регулирования институциональной среды предпринимательства, совершенствование координационных функций государства, включающее в себя:

- расширение практики разработки и принятия законов прямого действия, в которых прописаны все нормы, регулирующие деятельность органов исполнительной власти в той или иной сфере и устанавливающие её ответственность (например, принятие Кодекса предпринимательства);
- усиление контрольно-аналитической работы Олий Маджлиса Республики Узбекистан, связанную с проведением оценок регулятивного воздействия государства и экономической эффективности принимаемых законов;
- значительное упрощение регламента ведения бизнеса в сфере сельского хозяйства, государственного таможенного, санитарного, ветеринарного и фито - контроля, информационно-коммуникационных технологий, инфраструктуры, строительства, пожарной безопасности, медицинского обслуживания, ценового контроллинга, земельных отношений и фискальной политики [11];
- активное использование возможности Общественного Фонда по поддержке негосударственных некоммерческих организаций и других институтов гражданского общества при Олий Маджлисе для периодического проведения социологических обследо-

¹ <https://www.rbc.ru/newspaper/2019/11/01/5db9abe99a794773c1fbd2e0>

ваний мнения отечественных предпринимателей и т.п.;

- разработать механизм формирования и развития правовой культуры у предпринимателей и обеспечения неукоснительного соблюдения законодательства всеми членами общества;

- усилить позиции общественных организаций, таких как правозащитные организации и ассоциации, союзы, с целью защиты интересов и прав предпринимателей, расширения их свободы действий;

- поэтапную деятельность по изменению налоговой нагрузки на бизнес-структуры, снижение ставки налога на фонд оплаты труда;

- дальнейшего расширения и упрощения процедур приватизации государственной собственности, сокращения участия государства в уставных фондах хозяйствующих субъектов, создания благоприятных условий для развития частного предпринимательства на базе приватизированных объектов государственной собственности;

- разработку и реализацию отраслевых и территориальных программ развития малого бизнеса и частного предпринимательства;

- разработку дополнительных критериев для отнесения субъектов предпринимательства к малому бизнесу (на основе объема выручки и т.п.). Введение дополнительных критериев определения статуса предприятий (например, при определении субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства целесообразно использовать несколько критериев - количество занятых на предприятии работников и годовой оборот предприятия).

Опираясь на положительный мировой опыт в этой сфере, целесообразно рассмотреть критерии:

- объемы выручки за последние 12 месяцев. При введении этого критерия в группу малых предприятий будут попадать только те предприятия, которые будут иметь маленькое количество работающих и реализует сравнительно небольшие объемы продукции;

- стоимость основных фондов;

- реализация фискальной, стимулирующей укрупнение действующих в малых предприятий, пересмотр принципов классификации форм предпринимательства, основанных на опыте развитых стран и возвращение в экономический оборот понятия “среднее предприятие”, создание комплексной системы фискальных и таможенных льгот;

- разработку и принятия мер по развитию конкурентной среды в банковском секторе и формированию небанковских институтов кредитования, в которых требования по залогам и другие условия кредитования на порядок легче, чем в коммерческих банках;

- кардинальный отказ от неэффективных линий льготного кредитования, разработать единые подходы к формированию процентной политики в коммерческих банках с доминирующей долей государства в новых экономических условиях;

- необходимость в постоянном применении квазифискальных инструментов (фискальные каникулы, преференции, «ценовые ножницы» и т.д.) для обеспечения окупаемости деятельности субъектов бизнеса и отдельных секторов национального хозяйства (проекты государственной инвестиционной программы);

- активизация дальнейшего развитие электронных услуг и межведомственного интеграции государственных и местных органов государственного управления;

- активное продвижение в общество системы мониторинга «Open Data Portal of the Republic of Uzbekistan» деятельности органов государственной власти и органов управления, широкого вовлечения в данный процесс институтов гражданского общества;

- повышение цифровой открытости и доступности информации путем эффективного решения задач внедрения механизмов «Электронного правительства», обозначенных в Стратегии «Цифровой Узбекистан - 2030»: G2C, G2B, G2G, а также оптимизации деятельности правительства и органов местной власти при оказании государственных услуг через Единый портал интерактивных государственных услуг *my.gov.uz*.

Заключение и предложения. Исследование предпринимательства с использованием институционального подхода является перспективным направлением в

экономической науке.

Институциональная теория позволяет выявить глубинные, сущностные изменения, способствующие становлению предпринимательства в стране.

Реализация основных направлений и задач административной реформы в условиях рыночной трансформации экономики будет способствовать дальнейшему совершенствованию институциональных основ развития малого бизнеса и среднего предпринимательства.

По итогам проведенного исследования можно сделать вывод, что только эффективные и адресные меры органов государственной власти и местного самоуправления по активному устранению бюрократических препятствий для ведения бизнеса в национальной экономике Узбекистана способны действительно кардинальным образом трансформировать ситуацию и помочь малым и частным компаниям обрести свое достойное место на новом рынке стран Шанхайской организации сотрудничества и способствовать вступлению Узбекистана во Всемирную торговую организацию.

Список использованной литературы:

1. Курпаяниди, К.И. Вопросы совершенствования организационно-экономического механизма развития частного предпринимательства// Хоразм Маъмур Академияси Ахборотномаси - Вестник Хорезмской Академии Маъмуна. – 2022.-№ 1(85), С. 89–93.
2. Курпаяниди, К. И. Анализ макроэкономической политики государства / К. И. Курпаяниди, Ш. О. Мухсинова // Актуальные научные исследования в современном мире. – 2021. – № 6-2(74). – С. 112-117.
3. Abdullaev A. Institutional reforms as a key driver of entrepreneurial activities in Uzbekistan //Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 7-14.
4. Hamilton, W. H. (1932). Institution. Encyclopedia of the social sciences, 8, 84-89.
5. Veblen, T. (1998). Why is economics not an evolutionary science?. *Cambridge Journal of Economics*, 22(4), 403-414.
6. Mitchell, W. C. (1941). Business cycles and their causes. In *Business Cycles and Their Causes*. University of California Press.
7. Clark, J. M. (1918). Economics and Modern Psychology: I. *Journal of Political Economy*, 26(1), 1-30.
8. Galbraith, J. K., Weidenbaum, M. L., Hession, C. H., Deckard, B., Sherman, H., & Thompson, C. C. (1975). Economics and the public purpose. *Journal of Economic Issues*, 9(1), 87-100.
9. George G., Merrill R. K., Schillebeeckx S. J. D. Digital sustainability and entrepreneurship: How digital innovations are helping tackle climate change and sustainable development //Entrepreneurship Theory and Practice. – 2021. – Т. 45. – №. 5. – С. 999-1027.
10. Социально-экономическое положение Республики Узбекистан за январь-декабрь 2021 года. Ташкент, Госкомстат, 2022.
11. Massaro M. Digital transformation in the healthcare sector through blockchain technology. Insights from academic research and business developments //Technovation. – 2021. – С. 102386.

<p style="text-align: center;">К.Курпаяниди</p> <p style="text-align: center;">Ўзбекистонда тадбиркорликни институционал ривожлантиришнинг ҳолати ва муаммолари</p> <p>Аннотация: Мақолада Ўзбекистон миллий иқтисодиётининг тадбиркорлик соҳасини ривожлантиришнинг ҳозирги ҳолати ва институционал муаммолари кўриб чиқилган. Кичик ва хусусий тадбиркорлик учун ишбилармонлик муҳитини кузатиш, статистик таҳлил қилиш ва мақсадли мониторинг қилиш ёрдамида институционал ва тадбиркорлик муҳитининг ҳолатига таъсир қилувчи турли мезонлар таҳлил қилинган. Муаллиф мамлакатда тадбиркорликни фаоллаштириш учун бир қатор институционал чораларни таклиф қилади.</p> <p>Калит сўзлар: бизнес, институционал муҳит, тадбиркорлик, рақобат шароитлари, кичик бизнес, халқаро рейтинг.</p>	<p style="text-align: center;">К.Kurpayanidi</p> <p style="text-align: center;">The state and problems of institutional development of entrepreneurship in Uzbekistan</p> <p>Abstract: The article considers the current state and institutional problems of the development of the entrepreneurship sector of the national economy of Uzbekistan. Using observations, statistical analysis and targeted monitoring of the business environment for small and private entrepreneurship, various criteria affecting the state of the institutional and entrepreneurial environment are analyzed. The author proposes a number of institutional measures to enhance entrepreneurship in the country.</p> <p>Keywords: business, institutional environment, entrepreneurship, competitive conditions, small business, international rating.</p>
--	--

☞ “СЕРВИС” ☞

Журнал Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти таҳририят
бўлимида нашрга тайёрланди.

Гувоҳнома № 18-2464

9.09.2022 йилда теришга берилди. 26.09.2022 йилда босишга рухсат этилди.
Офсет босма қоғози. Қоғоз бичими 60x84_{1/8}. “Times” гарнитураси. Офсет
босма усули. Шартли босма табоғи 14,49. Ҳисоб-нашриёт
табоғи 12,5. Адади 100 нусха. Буюртма № 27/22.

МChJ “NAVRO‘Z POLIGRAF” матбаа бўлимида чоп этилди.
Лицензия № 18-3327 30.08.2019 йил

Манзил: Самарқанд шаҳар, Х.Абдуллаев кўчаси, 63-уй.

© Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, 2022